

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР

RESEARCH AND INNOVATIONS

2-СОН

ФЕВРАЛЬ, 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

**ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2**

**ТАДҚИҚОТ ВА
ИННОВАЦИЯЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН**

**RESEARCH AND INNOVATIONS
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муhibaва У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – кишлок хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

QORIYEV Mirzohid Rustamjonovich

*Namangan davlat universiteti
Katta o'qituvchisi, g.f.f.d., PhD.*

YOQUBJONOV Kozimjon Tolibjon o'g'li

*Namangan davlat universiteti
Biotexnologiya fakulteti talabasi*

NAMANGAN VILOYATIDA ENERGIYA TEJAMKOR ISSIQXONALAR TASHKIL ETISH IMKONIYATLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7654174>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Namangan viloyatining tabiiy geografik xususiyatlaridan kelib chiqib energiya tejamkor issiqxonalar qurish imkoniyatlari xususida olib borilgan tadqiqot natijalari bayon qilingan.

Kalit soʻzlar: energiya tejamkor issiqxonalar, quyosh energiyasi, yerning ichki issiqlik energiyasi, bioissiqlik manbaalari, politilen plyonka.

ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕПЛИЦ В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны результаты исследования возможностей строительства энергосберегающих теплиц с учетом природно-географических особенностей Наманганской области.

Ключевые слова: энергоэффективные теплицы, солнечная энергия, внутренняя тепловая энергия земли, источники биотепла, полиэтиленовая пленка.

POSSIBILITIES OF ORGANIZING ENERGY-SAVING GREENHOUSES IN NAMANGAN REGION

ANNOTATION

This article describes the results of a study of the possibilities of building energy-saving greenhouses, taking into account the natural and geographical features of the Namangan region.

Key words: energy-efficient greenhouses, solar energy, internal thermal energy of the earth, bioheat sources, polyethylene film.

Ma'lumki qish faslida issiqxonalarda ekinlar uchun qulay bo'lgan iliq haroratni bir me'yorda ushlab turish uchun ko'p miqdorda energiya resurslari sarflanadi. Misol uchun, elektr energiyasi, ko'p miqdordagi tabiiy gaz, ko'mir kabi turli xil energiya resurslari sarflanadi. Bu albatta katta maydonni egallagan issiqxonalarni isitish uchun ko'plab xarajatlarni talab etadi. Ushbu holat issiqxonalardan olinadigan sof daromadni kamaytirib yuborishi mumkin. Shuning uchun hozirgi vaqtda dunyo mamlakatlari miqyosida, xususan, O'zbekistonda ham energiya tejamkor issiqxonalarni qurishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Ya'ni quyosh energiyasi yordamida, yerning issiqlik energiyasi yordamida yoki bioenergiya resurslaridan unumli foydalanib issiqxonalarni isitishga harakat qilinmoqda. Mana shunday chora-tadbirlarni amalga oshirish sarflanadigan harajatlarni kamaytirishga katta yordam beradi.

O'zbekiston Respublikasi, xususan, Namangan viloyati ham serquyosh o'lka bo'lib, qish faslining ayrim kunlarida Quyosh uzoq vaqt nur sochib turadi. Shu o'rinda aytish joizki, O'zbekiston qayta tiklanadigan energiya resurslariga boy bo'lib, bu qariyb 51,0 milliard t.n.e. (tonna neft ekvivalenti) miqdorida baholanmoqda [11]. Ushbu energiya resurslarining qariyb 99% i (50,98 mlrd t.n.e.) Quyosh energiyasiga to'g'ri [7]. Bazi ma'lumotlarga ko'ra, Markaziy Osiyo hududida Quyosh nurining 70x70 kilometr kvadrat maydonidan olingan energiya quvvati 600 million t.n.e. ga teng ekan [4]. Bundan ko'rinib turibdiki, Markaziy Osiyo mintaqasida joylashgan O'zbekiston Quyosh energiyasiga juda boy bo'lib, undan oqilona foydalanish lozim.

Energiya tejamkor issiqxonalar qurishda yerning ichki issiqlik energiyasidan foydalanishga ham e'tibor qaratilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Yerning ichki qatlamlaridagi issiqlik energiyasidan yoqilg'i sarflamasdan foydalanish mumkin. Bu usulda issiqlik energiyasini olish, sohaga "geothermal" atamasi bilan kirib keldi. Geotermal energiya – yer osti issiqligi hisobiga olinadigan energiyadir. Odatta, geotermal energiya olish yer osti issiq suvlaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Yerning markaziy qismidagi yadro va uning ustki qatlami bo'lgan mantiyadan issiqlik energiyasi tashqariga chiqariladi. Shuning uchun ham harorat yerga chuqurroq kirib brogan sari, har 2 metrda 4 dan 100 °C gacha ko'tariladi [3]. Mana shu energiya manbaalaridan foydalanish maqsadida ayrim issiqxonalar o'rtacha 2-4 metr qazilgan chuqurlikda quriladi. Mana shunday usulda qurilgan issiqxonalarning harorati, yer betiga qilingan issiqxonalariga nisbatan 5-10 °C gacha farq qiladi.

Issiqxonalarning mo'tadil haroratini ta'minlash va energiya tejamkor issiqxonalar qurishda biologik usulning o'rni juda yuqori. Jumladan, mikroorganizmlar xayot faoliyati natijasida organik moddalarni chirish vaqtida issiqlik ajralib chiqadi. Bundan tashqari, issiqxona havosiga o'simliklar uchun zarur bo'lgan uglerod gazlari ham ajraladi.

Bio harorat beruvchi eng samarali vositalardan biri sifatida qadimdan ot go'ngidan foydalanilgan. Ot go'ngi juda tez – bir hafta ichida 60-70°C gacha qiziydi. Keyin esa butun vegetasiya davomida ildiz joylashgan qatlamda me'yoriy haroratni saqlab turadi [8]. Biroq, ot go'ngi juda kamligi uchun uning o'rniga mol va qo'y go'ngdan foydalaniladi. Ammo, ular nisbatan sekin qiziydi, harorati past bo'ladi (mol go'ngi 40°C dan oshmaydi [10]) va uzoq vaqt saqlanib turmaydi.

Shuning uchun mol va qo'y go'ngidan foydalanganda ularning g'ovakligini oshiruvchi somon, qipiq kabi qo'shimchalar qo'shish shart. Mol hamda qo'y go'ngini qizdirish xususiyatini oshirish uchun unga ot go'ngi (60% ot va 40% mol go'ngini yoki 30% ot, 40% mol hamda 30% qo'y qiyi) aralashtirish kerak [10].

Bioisitgich sifatida daraxt barglari ham qo'llaniladi. Ular ham sof holatda kam harorat beradi, yaxshisi mol go'ngi (25 foizdan kam emas) qo'shish zarur. Mol go'ngiga daraxt barglari, quruq xashak qo'shilsa, uning qizdirish xususiyati yaxshilanadi. Barg kuzda yig'iladi va ustiga tuproq solib, dimlab qo'yiladi. Shuningdek, maydalanib namlangan somondan ham foydalanish mumkin. Somonga mochevinaning 0,6 foizli eritmasini qo'shish sinab ko'rilgan. Eritmani somon shimib olgan bo'lishi kerak [8].

Noan'anaviy energiya manbalaridan ya'ni quyosh energiyasidan, yerning ichki issiqlik energiyasidan yoki mahalliy o'g'itlarning chirishi natijasida hosil bo'ladigan bioissiqlikdan foydalanib issiqxonalar faoliyatini doimiy olib borayotgan Namangan viloyatida ko'plab teplitsalar mavjud. Ushbu issiqxonalarni qanday qurish, energiya tejamkorlik uchun nima ishlarni bajarish va qanday samaradorlikka erishilayotganligini tahlil qilish maqsadida tadqiqotlar o'tkazildi.

Namangan shahrining Ziyokor mahallasida istiqomat qiluvchi Olimovlar xonadonida 5 sotik maydonda Quyosh energiyasidan samarali foydalanishga asoslangan energiya tejamkor issiqxona qurilgan. Ushbu issiqxona bir necha yillardan beri honadon egalariga sezilarli daromad keltirmoqda. Ushbu issiqxona sovuq oylarda quyosh energiyasini imkon qadar ko'proq to'plab olishga va hosil bo'lgan iliq haroratni uzoq vaqt saqlab turishga asoslangan. Issiqlikni uzoq vaqt saqlab turish uchun termos usulidan foydalaniladi. Ya'ni, issiqxonaning eng ustki qismiga bir qavat plyonka tortiladi. Uning ostidan 0,5-1 metr masofa qoldirib, yana bir qavat plyonka tortiladi. Bu holat, tashqaridagi sovuq haroratni issiqxona ichkarisiga kirishiga va ichkaridagi issiq haroratni tashqariga tez chiqib ketishiga to'sqinlik qiladi. Bundan tashqari, oktyabir oyida 15-20 sm qalinlikda chirigan go'ng solinadi. Bu ham, albatta, issiqxonani ma'lum darajada bioissiqlik bilan ta'minlaydi. Havo harorati sovib ketgan ayrim kunlarda issiqxona ichida isiriq tutatiladi. Isiriqni tutatish uchun ko'mir yoki o'tin cho'g'idan foydalaniladi.

Ushbu issiqxonada, asosan, ochiq dala maydonlari va issiqxonalarga ekish uchun pomidor, baqlajon, shirin va achchiq qalampir ko'chatlari tayyorlanadi (1-rasm). Ushbu teplitsada yetishtirilgan ko'chatlardan har yili, o'rtacha 30 mln so'm daromad olinadi (1-rasm).

Bu kabi issiqxonalarni qurish uchun ajratilgan maydonga noyabr oyidan issiqxona arkalari o'rnatiladi. Uning ustini polimer plyonka bilan yopiladi. Termos usulida issiqlikni saqlash uchun kerakli qurilmalar tayyorlab qo'yiladi. Shunday qilinganda bir sotik maydonni egallagan issiqxona plyonkasiga o'rtacha 1-2 mln. so'm, armaturali va boshqa arkali qurilmalar uchun 1.5-2 mln so'm mablag' sarflanadi. Agarda issiqxonadan oqilona foydalanilsa sarflangan xarajatlar ilk mavsumdayoq qoplanadi.

1-rasm. Olimovlar xonadonidagi issiqxonada yetishtirilayotgan sabzavot ekinlarining ko‘chatlari (Ushbu rasm K.Yoqubjonov tomonidan olingan, 22.01.2022)

Namangan viloyatida hech qanday tabiiy gaz yoki elektr energiyasi ishlatmasdan isitiladigan yana bir qator energotejamkor issiqxonalar qurilgan. Shulardan biri sifatida Namangan shaxrida istiqomat qiluvchi Tolipovlar xonadonidagi issiqxonani misol qilib keltirish mumkin. U 3 sotik maydonda 2 metr qilib qazilgan chuqurlikda qurilgan va ustini polimer plyonka bilan qoplangan (2-rasm). Bu turdagi issiqxonalarni xandaq usulidagi issiqxonalar deyiladi. Xandaq usulidagi issiqxonalar yerning ichki issiqligi doimiy ajralib chiqib turadi va natijada harorat mo‘tadil saqlanadi, alohida isitish tizimidan foydalanishga deyarli ehtiyoj yo‘q.

Xonadon egasi issiqxonada limon yetishtirishni yo‘lga qo‘ygan. Limon ko‘chatlari orasida turli xildagi ko‘katlar qolaversa pomidor, bodring, baqlajon ko‘chatlarini yetishtirilmoqda. Bundan tashqari, turli xil gullarni yetishtirish ishlari ham amalga oshiriladi. Bunday issiqxonalarda barcha faslda ekin yetishtiriladi va yiliga o‘rtacha 30 mln so‘m daromad olinadi (2-rasm).

Keltirib o‘tilgan ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, Namangan viloyatida energotejamkor usullardan foydalanib qurilgan ko‘plab issiqxonalar mavjud. Ularda turli xildagi ekinlar yetishtirilib, yuqori daromad olinmoqda. Eng muhimi, hech qanday tabiiy gaz va elektr energiyasini sarflash talab etilmaydi. Bu sof daromadni yuqori bo‘lishini ta‘minlaydi.

Namangan viloyatida noan‘anaviy energiya manbalaridan foydalanib ko‘plab teplitsalar qurilgan. Ular energiya tejamkorligi bilan, shuningdek, tomorqa maydonlaridan unumli foydalangan holda yetishtirilgan ko‘plab turdagi dehqonchilik maxsulotlari bilan ichki bozorni ta‘minlashga katta xissa qo‘shayotganligi bilan ahamiyatlidir.

2-rasm. Tolipovlar xonadonidagi issiqxonada yetishtirilayotgan limon daraxti, petrushka va ukrop ekinlari (Ushbu rasm K.Yoqubjonov tomonidan olingan, 29.01.2022)

Taklif sifatida aytish mumkinki, tuproq haroratini oshirish va uzoq vaqt saqlab turishda mulchalash agrotexnologiyasining o‘rni yuqoridir. Shu bois, energotejamkor issiqxonalarda plastik va organik mulchalashdan ham keng foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Mulchalash ham dunyo mamlakatlarining qishloq xo‘jaligida eng ko‘p qo‘llaniladigan tadbirlardan biri hisoblanadi. Mulch, bu tuproq haroratini bir me‘yorda saqlab turish va haroratlar amplitudasini ortib ketishdan saqlab turuvchi qishloq xo‘jaligi ekinlarining atrofiga to‘shalgan himoya qoplami hisoblanadi. Mulch so‘zi nemis tilidagi «molsch» so‘zidan olingan bo‘lib, yumshoq parchalanish xususiyatiga ega bo‘lgan somon va barg hazonlardan yerga mulch sifatida foydalanilishini anglatadi [1, 5, 6, 13].

Mulchalashning ikki turi mavjud bo‘lib, ular organik va noorganik mulchalash hisoblanadi. Organik mulchalash deganda tuproq yuzasini organik materiallar bilan to‘shab chiqilishi tushuniladi. Organik materiallariga somon, pohl, sholi qipig‘i, yog‘och qirindisi (apilka), chirindi go‘ng, o‘simlik barglari va boshqalar kiradi. Noorganik mulchalash deganda esa tuproq yuzasini kimyoviy plastik mulcha materiallar (politilen plyonka) bilan qoplanishi tushuniladi [2, B.15].

Namangan viloyatida ham Quyosh energiyasidan samarali foydalanishga asoslangan, o‘ziga xos uslubda quriladigan, energiya tejamkor xitoy issiqxonalaridan keng foydalanishni yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiqdir.

Xitoy issiqxonasi shaffof tomoni bilan quyoshga, janubga qaratib joylashtiriladi. Bu issiqxonaning ishlash tamoyili 3-rasmda sxematik tasvirlangan (3-rasm).

3-rasm. Xitoy issiqxonalarining sxematik ko'rinishi [9]

Xitoy issiqxonalarining xususiyatlari shundaki, minimal qish harorati -10°C daraja sovuqqacha tushganda isitish uskunalarisiz qanoatlanish imkoniyati; kechasi yoki sovuq havoda shaffof qoplamani yopish uchun «issiq ko'rp»dan foydalanish; ko'rp qalin mato (sholi poxoli, qamish bo'ya, vatin, sintipon)dan iborat bo'lib, o'ralgan holatda issiqxona tomiga o'rnatiladi, zarur bo'lganda esa avtomatik ravishda maxsus mexanizmlar yordamida tushiriladi va ko'tariladi; bu sabzavotlar va issiqsevar ekzotik o'simliklarni yil davomida yetishtirish imkonini beradi; iqlimiy zona va mintaqa ob-havo sharoitlaridan qat'iy nazar kafolatlangan hosil olinadi.

Umuman olganda, Namangan viloyatida energotejamkor issiqxonalar barpo etish bo'yicha katta tajribalar to'plangan. Ushbu tajribalarni aholi ommasiga keng ko'lamda yetkazish, shu turdagi issiqxonalar sonini yanada oshirish viloyat aholisining bandligini ta'minlanishiga, aholi daromadini ortishiga, viloyat va respublikamiz iqtisodiyotini yaxshilanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdul-Baki, A., and Spence, C. (1992). Black polyethylene mulch doubled yield of fresh-market field tomatoes. *HortScience*, 27:787-789.
2. Asamovich, K. B., & Rustamjonovich, K. M. (2018). Organization of gardens without irrigation on the adyrs of the northeastern part of the fergana valley. *European science review*, 1(11-12), 7-10.
3. Azimova M. M., & Raxmatov D. T. (2023). Isitish tizimlarida geotermal issiqlik manbalaridan foydalanish. *International conferences*, 1(1), 268–273. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/cf/article/view/1158>
4. Gadoyeva, G. Y., & Karimova, D. A. (2022). Energetika tizimi va atrof-muhit ekologiyasi muammolari. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7498304>
5. Kamalov, B. A., Abdurakhmanov, S. T., & Koriev, M. R. (2015). Possibility of crop in arid conditions without irrigation. *European applied sciences*, 10, 13-17.
6. Koriev, M. R. (2019). Assessment of the opportunities of the organization of dry horticulture on the adyr zones by mulching. *ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research*, 9(8), 27-33.
7. Koriyev, M. R., & Abdujabborov, A. A. (2022). Alternative energy resources of Uzbekistan and possibilities of their effective use. *Dera Natung Government College Research Journal*, 7, 20-31.
8. Maxmudov, Yu. va boshq. (2011). Issiqxona. T.: “Dizayn Press” nashriyoti. 108 bet.
9. Qoraqalpog‘istonda issiqxona va parnik xo‘jaligini rivojlantirish bo‘yicha axborot qo‘llanmasi (xalqaro va milliy tajriba). (2014). 24 bet.
10. Samatov, G‘.A. va boshq. (2007). Issiqxona xo‘jaliklarini tashkil etish va yuritish. T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti. 184 bet.
11. Toshpo‘latov, N.T., Qodirov D.B. (2020). Qayta tiklanuvchi energiya manbalari (o‘quv qo‘llanma). Toshkent, 170 b.
12. Chathuranika, I., Khaniya, B., Neupane, K., Rustamjonovich, K. M., & Rathnayake, U. (2022). Implementation of water-saving agro-technologies and irrigation methods in agriculture of Uzbekistan on a large scale as an urgent issue. *Sustainable Water Resources Management*, 8(5), 155.
13. Камалов, Б. А., Абдурахманов, С. Т., & Кориев, М. (2015). О возможности развития растениеводства в аридных условиях без ирригации. *Europaische Fachhochschule*, (11), 13-17.
14. Камалов, Б. А., Абдурахманов, С. Т., & Кориев, М. Р. (2015). Результаты опытов выращивания овощных культур и садоводства в предгорной зоне Ферганской долины без орошения. *Устойчивое развитие горных территорий*, 7(1), 46-52.
15. Кориев, М. Р. (2019). Мульчирование как самая важная водосберегающая агротехнология в орошаемом земледелии засушливых регионов. *Экономика и социум*, (11), 326-331.